
Hacia una filosofía de la salud

Amada Cesibel Ochoa Pineda

La confianza en la vida ha desaparecido:
la vida misma se ha convertido en *problema*.

(NIETZSCHE, *OC*, III. *Obras de madurez* I, p. 720)

La salud no ha dejado de ser un trascendente objeto de reflexión filosófica para Occidente, desde los griegos de la Antigüedad hasta Nietzsche y Foucault, y llegar al expediente de las ciencias médicas que la contraponen a la enfermedad en polaridad antagónica. La investigación filosófica que aquí proponemos quiere convivir amistosa y respetuosamente con la puntera investigación biomédica, en la medida en que ésta se ocupa por el qué y el porqué de la salud. Nuestra perspectiva heurística trata de ocuparse, con carácter general, del para qué la salud, por más que el interrogante pueda parecer obvio, al introducir la perspectiva finalista y teleológica, que tanta importancia ha tenido desde la Antigüedad, hasta que la moderna ciencia-tecnología la consideró superflua. El fin parece que va de suyo: la salud es el bien y el valor supremo para la humanidad. Vivimos la lucha contra la enfermedad, el dolor y el sufrimiento, que nos ha llevado a celebrar gozosamente los logros de la biomedicina y la sociedad paliativa.

Averiguar el para qué de la salud se ocupa inicialmente de describir los fenómenos que en la práctica de los seres humanos se interesan por el «encontrarse bien», el «buen estado de ánimo», el «tener salud» y otras maneras de estar en el mundo, que se vinculan ordinariamente a la buena vida, y también con la aparición de los estados alterados del dolor y padecimiento. Si partimos del lugar común de que «pensar es conocer conceptos» (Kant. *Crítica de la razón práctica*, A-69), nuestro interés se cifra en el propio concepto de salud, que busca la unidad de la diversidad de los fenómenos concernidos por ella, sin olvidar que «para explicar los fenómenos *todos* del mundo es necesaria la causalidad por libertad» (Kant. *Crítica de la razón pura*, A 444-B 472).

A pesar del régimen imperativo de los mensajes que nos acosan, recomendaciones, recetas y aparatajes, nuestra perspectiva trata de pensar la salud ejerciendo las virtudes que se derivan de la conciencia de nuestras propias limitaciones, y siempre desde la historia del pensamiento filosófico. La salud tiene que ver sobre todo con la vida humana; representa en una inicial aproximación un tono o disposición vital, que concierne en primer término y por encima de todo al propio individuo, como competencia y responsabilidad suya, y después a todas las llamadas ciencias de la salud. Éstas, en diferente medida, se ocupan fundamentalmente de su pérdida y hacen hincapié en la lucha contra la enfermedad, suponiendo que el bien humano se cifra de modo incondicional en no estar enfermo, aunque no sepamos qué es eso de la salud y desconozcamos muchas de las claves del enfermar.

Por su parte, la filosofía, que nace en Grecia como fisiología, como el estudio de los principios y causas de la naturaleza, incluida de modo eminente la humana, ha elevado la salud a objeto digno de ser pensado, e incluso se ha afanado en conceptualizarla. Como su más elevada expresión se suele citar la *República* de Platón, cuando habla de la justicia como excelencia humana. «La

excelencia es algo como la salud, la belleza y la buena disposición de ánimo (*euexía psychēs*, bienestar del alma); mientras que la maldad (*kakía*) es como la enfermedad, fealdad y flaqueza» (Platón. *República*, 444 d-e. *Diálogos*, IV, p. 242). La felicidad es justicia y la justicia felicidad, y la salud del alma feliz tiene la misión de construir la ciudadanía responsable.

No queremos situarnos en ningún término medio ni equidistante, sino pensar la salud como equilibrio y homeostasis, sensatez y moderación, como tarea ineludible para cada uno y para la sociedad en su conjunto, como elemento crucial para la justicia social, la igualdad, la equidad y la solidaridad. El equilibrio marca el fiel de la balanza y nos sugiere la necesidad que tenemos de pesar y sopesar bien las cosas, lo que hacemos y el trato con los seres que nos rodean. No es otro el sentido del *pondus*, que es requisito indispensable para acometer los fines que cada uno se propone realizar. Ponderar la salud desde la perspectiva de la filosofía y en el contexto de una formación integral para el ejercicio de la ciudadanía responsable, ni más ni menos, se propone la filosofía de la salud aquí ensayada inicialmente, cuya virtualidad estaría aún lejos de ser demostrada, si pensamos en el ámbito de lo que Aristóteles llama la *poíesis*, el hacer creador. Aunque, no nos podemos conformar con que, en los medios académicos y fuera de ellos, se hable de la salud sin haber problematizado, siquiera mínimamente, qué debemos entender por salud, cuando por nuestra parte, tenemos a nuestras espaldas, desde Alcmeón de Crotona, al menos veintisiete siglos de ocupación reflexiva con la misma desde la perspectiva del saber discursivo, argumentativo y probatorio, sin que ello suponga el menosprecio de cualquier otro abordaje o tratamiento.

El ser humano, componente privilegiado de la *phýsis*, se caracteriza por su *páthos*, su capacidad de ser afectado, de padecer y, en consecuencia, de sentir la vida como pasión, como receptividad y pasividad; como dice el maestro Valls Plana: «pasividad radical de

una existencia que quisiera tener el destino en sus manos y *no puede*» (Valls Plana. «Razón y sinrazón en la tragedia», p. 38). En este contexto, la filosofía viene en ayuda de la salud, a la que toma como su requisito previo, si no es que ella misma sea saludable, como ayuda de la vida misma, para conseguir el tono vital, corporal y anímico, que resista todo padecer y, en especial, la enfermedad como daño, dolor y sufrimiento. Sin salud no hay filosofía posible, pero aspiramos a demostrar que sin filosofía no hay salud que valga. Si la vida humana es pasión, útil o inútil, la filosofía ha acudido presta en su ayuda y le ha servido en numerosas ocasiones, si no de *phármakon*, sí, al menos, de *kátharsis* que, si no cura los padecimientos y malestares, nos permite convivir con ellos, a la vez que sirve de alivio a la incomodidad y desvalimiento que produce el dolor y el sufrimiento físico y mental.

Por lo demás, podemos considerar la filosofía *ab initio* como saludable de suyo y, en ese sentido, ella no ha sido nunca ajena al concepto de salud, al que ha pensado con denuedo. El problema estriba en el oscurecimiento del estrecho y ancho vínculo de la filosofía y la salud, por el efecto apotropaico de sanar y salvar a un tiempo, que lleva aparejada la defensa contra la enfermedad, de la que presume y trata de monopolizar la medicina moderna, que sólo admite un fundamento biológico y fisicoquímico, pero no, por ejemplo, el papel de la voluntad o el ánimo, de resistirse a enfermar, o de hacer frente al padecimiento. En *Edipo rey*, Sófocles cita a Zeus como «soberano Liceo». *Lýkeios* es, en el trágico griego, el *lykontónos*, el matador de lobos, en directa referencia al poder apotropaico, sanador y salvador, del dios (Cfr. Sófocles. *Edipo rey. Tragedias*, p. 118).

En la medida en que la filosofía se ocupa de la vida y la muerte también se ha preocupado de la salud y la enfermedad como asuntos humanos, que a cada uno tocan directamente, porque en buena medida son responsabilidad propia, inalienable, si bien puede ser

del profesional que, en definitiva, sólo ayuda, colabora o coadyuva a mantenerla y restablecerla. Del mismo modo que el ser humano ha nacido para la virtud, que es la excelencia de su naturaleza, y puede alcanzarla con sólo cultivar su razón, también parece que la naturaleza lo ha creado y criado para la salud, y le ha dotado de fuerzas para la convalecencia. Acaso la prueba decisiva la encontramos en que siempre nos imaginamos sanos y saludables, y jamás enfermos ni postrados. La salud parece el prerrequisito para la acción e incluso para poder siquiera hablar de vida activa, para acometer tareas, para idear y ejecutar proyectos vitales.

La filosofía de la salud se mueve entre la certidumbre de una realidad, que para todo ser humano es evidente de suyo, como es la percepción y el sentimiento del bienestar propio, y la aspiración a la vida buena, tal y como se deja translucir en la *eudaimonía* griega, que es buen carácter y ánimo, genio apacible y autocontrol, para la que es requisito indispensable estar en buena forma, no estar condicionado físicamente, ni obturada nuestra conciencia por el dolor. Así la salud se hace evidente con suma facilidad y, en la actualidad, su atención en la cultura y los medios de comunicación, en la publicidad y en la divulgación, llega a abrumarnos, si no a preocuparnos seriamente, hasta el punto de parecernos obsesivas ciertas manifestaciones que imponen la atención a ella.

Por lo demás, queremos indicar un aspecto importante en relación con la admiración y el respeto más absoluto que profesamos por el progreso de las ciencias de la salud, en su sentido experimental. La FS se propone reflexionar sobre perspectivas teóricas y epistemológicas, sobre el conocimiento científico de los mecanismos físicos, químicos y biológicos que determinan todo el ser y el sentir humanos, también sobre aspectos prácticos, caracteres, costumbres y usos, y sobre todo lo que el ser humano tiene a su disposición para promover la salud y disfrutar de ella. Puesto que la propia noción de salud, de suyo dotada de una significación muy

plural de enfoques y perspectivas, permite una multitud de abordajes, y muchas aportaciones desde un conjunto de ciencias, disciplinas y saberes, resulta ocioso insistir en que nuestra propuesta, no por novedosa y plagada de lagunas y deficiencias, está abierta a las aportaciones que se hagan desde otros ámbitos disciplinares.

El punto de vista filosófico de tratar un determinado asunto se distingue por la introducción de la perspectiva del sentido y significado del mundo y las cosas intramundanas. Ha sido Husserl el que ha priorizado en el siglo XX que el atenerse a las cosas va indisolublemente vinculado a la actividad espontánea de darle significado mediante el uso del lenguaje. Así, esta investigación asume conscientemente la pregunta por el significado y el sentido de la salud, como parte de otra más genérica sobre el sentido de la vida humana. La salud viene a ser un sentimiento que permite acometer acciones que no serían posibles en su ausencia, de ahí que su significado es transitivo, y para muchos, instrumental. Ella es conciencia corporal, autopercepción y, en consecuencia, inevitable y, en cierta medida, ajena a la voluntad humana, pero tiene una peculiaridad nada desdeñable ni despreciable. La autopercepción de la salud es paralela y correlativa al sentimiento de vulnerabilidad, finitud y falibilidad. El sentido finalista de la salud, decisivo para acometer deseos, tareas, proyectos y empresas, no significa que no la valoremos en sí misma, sino que ella es más bien la que se valora a sí misma, porque ella tiene su propio sentido. La vida, a la luz de la salud que la hace posible, se trasciende a sí misma a la búsqueda de la excelencia personal, como buena vida, felicidad, bienestar, etcétera; incluso se trasciende como aspiración a lograr la inmortalidad en la memoria de los que nos sobreviven, que es obra de nuestras acciones.

La salud, como la vida, es teleológica, tiene finalidad propia, aunque no sea primaria ni principalmente trascendencia, sino el traspaso a la acción de la energía vital. Usualmente tenemos una

idea imprecisa del término *télos* y del verbo *teleō*. Su sentido griego no apunta a algo externo o ajeno a la actividad misma, a una finalidad que empujara *a tergo*, ni tampoco se piensa como meta alejada y distante a la que ansiamos llegar y que se acerca conforme vamos progresando. Antes, al contrario, la finalidad pensada desde Grecia es auto cumplimiento, plenitud, consumación y madurez. La vida-salud es autofinalidad y plenitud de sí misma en el logro de los objetivos que, libre, consciente y voluntariamente nos proponemos. Por lo demás, si la finalidad tiene que ver con la temporalidad de la vida humana, nunca estaremos ante un término final, ni como meta ineludible, ni siquiera como terminación de la obra de un individuo. Desde esta perspectiva, los fines de la salud, cuyo estudio compete y es tarea propia de una filosofía de la salud, consisten en proporcionar al sujeto la energía para perseverar en el ser, que en latín se dice *conatus*. Salud como finalidad es, pues, sentido y acabamiento, coherencia y plenitud de la vida misma; es la energía para mantener con tono y tonificado el proceso vital, que aquí tratamos de primar como biografía y no como vida biológica. Vida, salud, civilidad son conceptos que confluyen para convertir al ser humano en ser renovado y revitalizado. Sostiene Aristóteles que «la función del alma es hacer [nos] vivir», y «su perfección, su virtud o excelencia, es la vida buena» (Aristóteles. *Ética nicomáquea*. II, 1, 1119 a 24-27). Por nuestra parte diremos que la salud es la perfección finalista de la vida, a la que llamamos vida buena.

Nunca llegaremos a conclusiones sólidas y bien fundamentadas, si no somos capaces de integrar buena parte de las reflexiones que desde otros campos del saber se vienen haciendo sobre esta tan resbaladiza como fundamental realidad radical de la salud. Tal vez el método empleado en este artículo adolezca de la vana pretensión de producir un golpe de efecto frente a las tesis duras de las neurociencias que tratan de naturalizar por completo la mente humana y hacer compatible la perspectiva kantiana de naturalizar la razón, o

de evitar su desnaturalización, sin caer en el determinismo de las ciencias fisicoquímicas y bioquímicas. Frente al mecanicismo de las ciencias naturales, Kant sostiene que la vida acepta una causalidad teleológica, representada por el reconocimiento de la propia capacidad configuradora de la humanidad para proponer los fines de reproducción y supervivencia del individuo y, a su través, de la especie, todo lo que tiene que ver esencialmente con la libertad.

Hemos iniciado nuestra reflexión sobre la salud, constatando nuestra implicación y competencia en ella, en que no es posible dejarla en manos ajenas, ni de estudios epidemiológicos, tratamientos farmacológicos o recomendaciones en redes sociales. Hemos sostenido que es preciso tomar las riendas de nuestra salud, hacerla asunto y competencia propia, y aprender a controlarla al modo del auriga platónico del *Fedro*, que debe conducir el carro del que tiran dos caballos, cada uno de diferente raza y condición. Que la salud sea como el ser, que se dice y aborda de diferentes modos, y comprenda una multitud de fenómenos no debe ser impedimento para tomar una resolución al respecto: implicarnos en ella de manera decidida, tanto privada como públicamente, convertirnos con responsabilidad en interlocutores y sujetos intervinientes en el debate abierto sobre la salud humana, su presente y futuro.

El miedo a la salud es miedo a pensar, decidir y responsabilizarnos de lo que nadie puede hacer por nosotros; es la incapacidad planteada por Kant de pensar con autonomía, porque nuestra propia cobardía hace cómodo poner la salud en manos de otros. Si hoy las ciencias y los saberes como la neurociencia, la ingeniería genética, la ayuda de las células madre, la nanotecnología y la biónica van encontrando y lo harán aún más en un inmediato futuro, remedio para casi todo, qué puede ser más absurdo que sigamos preocupados y perdamos el tiempo en ocuparnos de la salud. En un orden sistemático, una filosofía de la salud forma

parte de lo que podría ser una *filosofía de los seres vivos* que, a su vez, sería una *filosofía de la vida*, y una *filosofía del ser humano como ser vivo*, dimensión esencial de la *razón vital* del maestro Ortega y Gasset. Más allá de sus variables históricas, culturales, la salud es poco más que una noción, un nombre si se quiere, para un conjunto de fenómenos heteróclitos, tan inconmensurables como los factores que forman parte de ella, como la temperatura corporal, la presión arterial, los niveles de azúcar en sangre, el sueño o el estrés provocado por la falta o la sobrecarga de trabajo. El maestro de Madrid nos ha enseñado que «tenemos que asegurar la salud vital, supuesto de toda otra salud» (Ortega y Gasset. *El espectador*, III, OC, II, 291-292).

Por lo que se refiere a los fundamentos epistémicos de un saber racional sobre la salud, a lo que bien podría llamarse la *ciencia raciovital de la salud*, podría plantearse de modo estratégico que la filosofía de la salud sólo se preocupa, entiende y toma en consideración los medios, siendo los fines supuestos o generalmente sobreentendidos. Esto se puede volver una productiva metapragmática, porque ya es bastante debatir y deliberar sobre los medios. Lamentablemente, pensamos que los fines están puestos de antemano y de modo prioritario en una consideración de la salud, porque ésta es finalista: la queremos para algo, cada uno para sus intereses. Los fines, tanto teóricos como prácticos, que afectan a los individuos y a la colectividad son parte esencial de la salud. Nuestra responsabilidad es dar cuenta y responder no sólo de los medios aplicables a nuestra disposición, sino de los fines que cada uno y la sociedad en su conjunto se plantea.

Por otro lado, una reflexión filosófica sobre la salud es un debate sobre valores. Consideramos de entrada que las actuales ciencias de la salud sólo proporcionan verdades parciales, probabilidades estadísticas, tablas de frecuencias, que hay que hacer compatibles, porque la libertad está en juego, con los valores y su

pluralismo imperante en la vida social. Todo ello impone, de buena gana para la filosofía porque lo asume desde el primer momento, pero *a fortiori* para las ciencias de la salud, la introducción de criterios de deliberación y elección, y la formación en dichas materias que, con carácter general, capaciten a todos los ciudadanos para ejercer esos derechos. Pensamos que, en lo que concierne a la salud, están implicadas la libertad, la autonomía y la dignidad –las tres grandes áreas temáticas de la filosofía de la salud, que no son competencia exclusiva de la bioética–, entonces la chance de la *phrónesis* como la facultad suprema para conocer y hacer, como el imperativo decisivo que forma parte de nuestra práctica, es de todo punto necesaria. Formar la *phrónesis* de los implicados en la salud, profesionales y legos, es decisivo para los servicios asistenciales, los grupos y proyectos de investigación, los planes de estudio y estrategias investigadoras y los comités de ética.

Al hacer nuestro como científicos el planteamiento bajo el principio de la responsabilidad y no de la convicción, de acuerdo con Max Weber, que exige que cada investigación delimite los planteamientos éticos implicados en su programa heurístico, estamos asumiendo que la filosofía de la salud debe ser competente en el debate sobre la finalidad propia de las ciencias de la salud. Puede que no sea sino un conjunto heterogéneo de juicios de valor, que carecen de interés para la ciencia positiva, puesto que, para la mayoría de los que la practican, no precisa de valores morales. Nuestro principio rector es la autonomía kantiana, de manera que en asuntos de salud también rige la regla de oro, de no hacer a otro lo que no queremos que nos hagan a nosotros, y exigir de los otros el mismo trato respetuoso.

Por otro lado, y de manera complementaria, la filosofía y los saberes humanísticos se resisten a entregar las ciencias de la salud a los que sólo practican el experimento y la cuantificación. Mientras que un soplido de aire aliente en el corazón de la filosofía, ésta

no puede renunciar, desde la perspectiva epistemológica y metodológica, al saber que ha pertenecido y pertenece a la experiencia de la humanidad, a lo largo del tiempo y las culturas. Si quisiéramos cifrar la importancia de lo que hemos venido llamando la filosofía de la salud, lo podemos hacer en la actualidad de una consideración del *Político* platónico, cuando plantea si podemos obligar a alguien a estar sano, si respetando, decimos hoy, los principios bioéticos de autonomía y dignidad del enfermo, podemos mantener a alguien con vida a cualquier precio (Cfr. Platón. *Político*, 269 b-c. *Diálogos*. v, p. 586). Alguien nos puede objetar que la línea argumental de Platón es justificar que el gobierno de los sensatos puede infligir una violencia semejante a la que ejerce el médico que obliga a un tratamiento duro e invasivo contra la voluntad del paciente. A la luz de este texto, ¿cuál es el papel de la deliberación en ciencias de la salud? ¿Se puede deliberar con un esquizofrénico o con un psicótico? ¿Están justificados, como plantea de alguna manera la medicina actual, los tratamientos invasivos, dolorosos y afflictivos en nombre de la salud como un bien absoluto? ¿No viene siendo la salud un bien en nombre del que se elaboran costosos planes públicos e invierten cuantiosos recursos económicos, sin que la mayoría de la población opine ni siquiera lo mínimo sobre qué tipo de salud es deseable?

Defendemos la tesis de que, en el dominio de la salud pública, debemos intervenir todos, cada uno cuidándola y siendo libre y responsable del régimen de vida que lleva, y todos deliberando sobre qué salud queremos, en qué ámbito, a qué coste y con qué beneficios. En un mundo en el que la humanidad se moviliza permanentemente para el combate por sus derechos civiles, y quiere ser sujeto de una democracia deliberativa, en la que no sólo se emite un voto cada cierto tiempo, sino en la que somos interlocutores, y no sólo ideales, sino reales, en sean cuales sean los foros en los que podamos o nos dejen emitir nuestra opinión, la lucha por la

salud tiene que llegar a estar en la agenda de todos, de legos y profesionales, de profesores e investigadores, de usuarios y beneficiarios de la asistencia sanitaria. Todos estamos obligados a expresar nuestra opinión, a que se nos escuche, cuando se habla, debate y decide sobre nuestra salud, a intervenir, aunque sea por medio de un referéndum o cualquier otro tipo de consulta, en la que no ya respondamos a un simple cuestionario, sino que se abran foros de participación. Los más optimistas nos hablan en medios de comunicación social, otros en redes sociales, algunos en asociaciones de defensa de la sanidad pública, para poder tener voz y voto en lo que a nuestra propia salud se refiere.

La razón de la filosofía de la salud es la misma que forma parte del sentido común (*gnōme*), que se identifica con el conocimiento espontáneo y a veces ingenuo de nuestro propio ser. Tal vez tenga razón Heidegger cuando, retomando una reflexión kantiana, sostiene que la tarea de los filósofos debe seguir siendo tratar de lo comprensible de suyo, esto es, «los juicios secretos de la razón común» (Heidegger. *Sein und Zeit*, p. 4). De la misma manera que el profesional de la salud es el técnico y sabe, en la medida de su conocimiento, cómo restablecer la salud, cómo prevenir la enfermedad y dar buenos consejos, cada uno de nosotros dispone de nuestro esquema corporal que aconseja lo saludable y desaconseja lo dañino. Por filosofía de la salud entendemos aquella reflexión de carácter conceptual que prolonga y anticipa el arte médico, y que recurre a la operatividad de tres conceptos, el de sensatez o prudencia, el de moderación y el de sentido común, bajo el supuesto de que la salud la elige cada uno de modo razonable y, a ser posible, previa deliberación con los sanitarios y cuantas personas creamos que están concernidos en nuestra salud, como familiares y amigos.

Cuando unas ciencias médicas altamente especializadas y tecnologizadas tratan de justificarse a sí misma por tasas de salud medidas por la duración de la vida, índices de satisfacción de los

usuarios, rentabilidad y sostenibilidad del sistema y, en fin, mediante una cuestionable propuesta epistémica de «medicina basada en evidencias», útil tanto para la práctica clínica en centros hospitalarios de dimensiones descomunales, como para publicar investigaciones en revistas científicas de alto impacto, los humanistas tenemos una tarea urgente en este campo. Es preciso dar la palabra a la ciudadanía en este trance crucial para la vida, llevar a nuestras aulas el tema de la salud, desde preescolar hasta la universidad, como un asunto no sólo de conocimiento sino también de formación y de capacidad de debatir, de deliberar y tomar resoluciones en todos los ámbitos de decisión. Recordemos las palabras de Platón, cuando dice que:

Producir la salud equivale a instaurar el predominio de algunas partes del cuerpo sobre otras que son sometidas, conforme a la naturaleza; en cambio la enfermedad surge cuando el predominio de unas y el sometimiento de otras es contrario a la naturaleza (Platón. *República*, 444 c. *Diálogos*. iv, p. 242).

Sigue vigente el viejo precepto hipocrático de que quien enferma o cura es la propia naturaleza, y de que la salud es algo que aún en nosotros lo sensorial y lo intelectual, y que a esta fusión de lo que se piensa con los sentidos y se siente con el pensamiento fue llamado *gnōmé*, el buen juicio y la sensatez, a recuperar como *sindéresis* en este mundo tecnificado y desalmado. Como dice el maestro Pinillos:

Optar unilateralmente por el progreso, olvidándose del reposo; es decir, obsesionarse con el cambio, repudiando lo permanente de las cosas, es a nuestro juicio uno de los riesgos del ultra desarrollismo y la hiperactividad que caracteriza la vida de las tecnópolis (Pinillos. *Psicopatología de la vida urbana*, p. 111).

Stiegler, entre otros, ha señalado el aspecto de lo digital como *phármakon*, que ha contribuido poderosamente a la disrupción

entrópica de la vida humana que requiere una toma de posición (Cfr. Stiegler. *Lo que hace que la vida merezca ser vivida*, pp. 13, 14). Con el énfasis puesto en la necesaria interiorización, cuyo paradigma se encuentra en el cuidado materno y la amorosa imagen de lo externo que representa lo maternal, el pensador francés sostiene que el cuidado es el medio que hace posible la cultura, el arte, la religión y la ciencia. Es precisamente ese espacio interior el que, como espíritu y creatividad, se encuentra en peligro por el predominio de un medioambiente digitalizado, ausente de cuidado y en el que sólo se interiorizan reglas operacionales, que son órdenes para que funcionen los dispositivos electrónicos. Si partimos de que la vida del cerebro ocurre en gran parte fuera de él, el neurocentrismo que nos inunda es incapaz de dar cuenta del sentido y el significado de lo que acontece a los humanos, con el agravante de desconocer «la capacidad noética del cerebro» (Stiegler, p. 123).

Por lo demás, el problema sigue siendo cómo hacer posible el dificultoso trabajo del espíritu. El diagnóstico del filósofo francés resulta bastante sombrío:

Se ha dado un agotamiento de la actividad noética [de los trabajadores del espíritu], porque las tecnologías cognitivas, desarrolladas exclusivamente con vistas a aumentar los rendimientos, es decir, la velocidad de tratamiento de la información, han cortocircuitado su capacidad de criticar los dispositivos retencionales en que consisten esos sistemas: el tiempo de la reflexión, *que es el tiempo de la pregunta*, ha sido quitado. De trabajadores del espíritu se han convertido en empleados del «capitalismo cognitivo»: no sólo trabajadores del «espíritu del capitalismo», sino empleados de un capitalismo que ha perdido precisamente su espíritu (Stiegler, p. 218).

En definitiva, ahora como en el pensamiento clásico, el tema de la salud hace referencia a la patología de pérdida del asombro y la

capacidad de admiración que no se ejerce ni siquiera ante la extrañeza que provoca lo terrible e inquietante. La filosofía sigue siendo la promotora de un estado de salud vinculado a la capacidad de formular preguntas sobre la naturaleza, la humanidad y la sociedad. Ella sigue planteando preguntas como la mejor fórmula de promover la salud. Es hora de recuperar la opinión de Laín-Entralgo, enraizada en la más valiosa tradición filosófica española del siglo XX, representada por Ortega y Gasset, y Zubiri, y que sitúa la salud como un acontecimiento biográfico de la mayor importancia:

¿Quién no ha experimentado algunas veces, *sin saber por qué*, la elemental seguridad de ser enteramente dueño de sí mismo y de la situación personal propia? Acaso no sea otra cosa la vivencia de la salud (Laín-Entralgo. *Estudios de historia de la medicina y de antropología médica*, I, p. 170, nota).

Si las criaturas humanas no fuésemos seres esencial y fundamentalmente temporales no nos preocuparía la salud, cuya falta indica que la vida se encuentra amenazada. Si el tiempo no existiera tal vez no nos importaría la pérdida de éste que hoy afecta a tantas personas, especialmente jóvenes, seducidos por la cultura digital, que tan buenas cosas produce, pero que también tiene muchas consecuencias negativas para la vida como las adicciones o la misma disociación del tiempo y del espacio compartido. En este sentido, la salud que nos sirve para el estudio y la formación también ofrece ese consejo cervantino, que parece representar cierta sabiduría inmortal, cuando se recomienda dar «tiempo al tiempo, que suele dar dulce salida a muchas amargas dificultades» (Cervantes. *La gitanilla*). ¡Qué más se puede decir en tiempos de tantas mudanzas y tribulaciones!

Finalmente diremos que a menudo los humanos olvidamos nuestra procedencia y ascendente, que no es otro que la naturaleza, y pensamos que podemos disponer libre y arbitrariamente de

la vida propia y ajena, y desdeñamos el poder y la fuerza de la naturaleza, a la que una y otra vez retornamos, porque sólo ella tiene la potestad de autorrejuvenecerse cada día.

Cuando la vejez se apodere de mí,
mira cómo me entregaré a ti,
para diariamente rejuvenecer.
A la que todo lo transforma,
a tus llamas daré mis cenizas,
y reviviré otra vez.

(HÖLDERLIN. «Su convalecencia». *Odas*, p. 132).

A. C. O. P.